

..... ยึดพระเยซูเจ้าไว้เสมอ

[โดยซิสเตอร์โยอันนา ยูนา แคทเธอริน เอี่ยมสุวรรณ] / คณะครูซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

ใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปเถอะ ถ้าเขาจะไม่กลับใจหรือดำเนินตาม

ใครจะตบ จะต่อย จะตี จะด่า จะสาปแช่ง นินทา พุดจาตุถุก ให้ร้าย ก็ปล่อยเขาไป อย่าไปตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย

อย่าตัดสินใครด้วยความคิดตนเองฝ่ายเดียว

มองอยู่เสมอว่าพระเยซูเจ้าทำอะไรตอบบุคคลเหล่านี้

แม้เราจะหวังดีอยู่เสมอ แม้ความหวังดีจะไม่ปล่อยให้ใครทำบาป แต่การช่วยเหลือจะต้องไม่ล้าก ฆ่า ทำลาย

หลบได้ หนีได้ ให้เขากลับไปคิดได้ พยายามให้เขาหยุดได้ แต่ต้องไม่ใช่การล้าก ฆ่า และทำลาย

อย่าแข่งขันทำความชั่ว อย่าทำตามต่อกันไป เราต้องหยุดวงจรบาป ช่วยให้คนไม่ทำบาป ต้องไม่ทำบาปเสียเอง

ทุกที่ทุกเวลา ต้องดีต่อตนเอง ดีต่อผู้อื่น ดีต่อสังคม